

LUMINESCÊNCIA EM SEDIMENTOS MARINHOS COMO INDICADOR DE MUDANÇAS NO HIDROCLIMA DO NORDESTE DA AMERICA DO SUL

CAMPOS, MARILIA C. (1); SAWAKUCHI, ANDRE O. (1); CHIESSI, CRISTIANO M. (2)

1. Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo. Departamento de Geologia Sedimentar e Ambiental
marilia.carvalho.campos@usp.br; andreos@usp.br

2. Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo
chiessi@usp.br

RESUMO

O hidroclima da América do Sul tropical sustenta a maior biodiversidade do mundo e milhões de pessoas. Ainda assim, sua resposta às mudanças climáticas permanece incerta. Neste contexto, uma melhor compreensão das respostas do hidroclima desta região frente a mudanças climáticas pretéritas é de fundamental importância para subsidiar o debate sobre os possíveis impactos das mudanças climáticas sobre essa região. Nesta apresentação serão discutidos alguns impactos da penúltima transição glacial-interglacial sobre o hidroclima do nordeste (NE) da América do Sul. Para tanto, dados de luminescência advindos de testemunhos sedimentares marinhos coletados na margem continental NE da América do Sul serão apresentados e discutidos.

Palavras-chave: Mudanças climáticas; nordeste da América do Sul; precipitação.